

PILLANI QAYTA ISHLASH JARAYONINI STANDARTLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Maxmudov Umidjon Bahodir o'g'li
Andijon Mashinasozlik Instituti
umidmakhmudovtq@gmail.com

Abstract: Standartlashtirishning asosiy maqsadi ipak ishlab chiqarishda bir xil sifat va samaradorlikni ta'minlash, chiqindilarni minimallashtirish va har bir pilladan olinadigan hosilni optimallashtirishdan iborat. Biroq, pilla turlarining xilma-xilligi, atrof-muhit sharoitlari va mintaqaviy amaliyotlar universal standartlarni amalga oshirishda qiyinchiliklar tug'diradi. Ushbu maqola ushbu muammolarni o'rganishga, standartlashtirish usullarini taklif qilishga va bunday yondashuv global ipak sanoatiga olib kelishi mumkin bo'lgan foydalarni ta'kidlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: pupa, degumming, seritsin, mintaqaviy va xalqaro standartlar, global ipak sanoati, yeg'im-terim, saralash, quritish, qaynatish, o'rash.

Abstract: The main goal of standardization is to ensure uniform quality and efficiency in silk production, minimize waste and optimize the yield from each cocoon. However, the diversity of cocoon species, environmental conditions and regional practices make it difficult to implement universal standards. This paper aims to explore these issues, propose standardization methods and highlight the benefits such an approach could bring to the global silk industry.

Key words: pupa, degumming, sericin, regional and international standards, global silk industry, harvesting, sorting, drying, boiling, packing.

Аннотация: Основная цель стандартизации — обеспечить однородное качество и эффективность производства шелка, минимизировать отходы и оптимизировать выход каждого кокона. Однако разнообразие видов коконов, условия окружающей среды и региональная практика затрудняют внедрение универсальных стандартов. Целью данной статьи является изучение этих проблем,

предложение методов стандартизации и освещение преимуществ, которые такой подход может принести мировой шелковой промышленности.

Ключевые слова: куколка, дегуммирование, серицин, региональные и международные стандарты, мировая шелковая промышленность, сбор урожая, сортировка, сушка, варка, упаковка.

Kirish. Ipakchilik bir qancha mamlakatlar, xususan, Osiyoning madaniy va iqtisodiy tuzilishida chuqur ildiz otgan qadimiy hunarmandchilikdir. Ipakchilik yoki ipak ishlab chiqarish uchun ipak qurti yetishtirish ming yillar davomida rivojlanib, turli hududlarda pillani qayta ishlashning alohida usullari ishlab chiqilgan. Ushbu jarayonlar ipakning yakuniy sifatiga sezilarli darajada ta'sir qiladi, bu esa bozorda nomuvofiqliklarga olib keladi. Shu sababli pillani qayta ishlashni standartlashtirish zamonaviy ipakchilar, olimlar va siyosatchilarning muhim maqsadiga aylandi.

Pillani qayta ishlash - bu pilla xom ashyosini yaroqli ipakka aylantirish bo'yicha amalga oshirilgan bir qator qadamlardir. Jarayon pilla yig'im-terimidan boshlanib, ipak o'rash bilan tugaydi, bu yerda ipak ip pilladan yechiladi. Ipakning sifati nafaqat ipak qurtining genetikasi, balki o'rim-yig'imdan keyin pillaga qanday ishlov berilishi bilan ham belgilanadi. Jarayonning har bir bosqichi - yig'ish, saralash, quritish, qaynatish va o'rash - ipakning sifati, bir xilligi, mustahkamligi va yorqinligiga ta'sir qilishi mumkin. Ushbu bosqichlarning har biri aniqlikni talab qiladi. Ideal sharoitlardan har qanday og'ish sifatsiz ipak ishlab chiqarishga olib kelishi mumkin. Misol uchun, noto'g'ri qaynatish zaif tolalarga olib kelishi mumkin, noto'g'ri quritish esa pillalarning mo'rt bo'lishiga olib keladi. Ushbu o'zgarishlar jahon bozorlarida ipakning qiymatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Standartlashtirish ushbu jarayonlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan bo'lib, geografik yoki madaniy farqlardan qat'iy nazar, izchil sifatdagi ipak ishlab chiqarilishini ta'minlaydi.

Asosiy qism. Pillani qayta ishlashning asosiy bosqichlari pilla hosilini yeg'im-terim jarayonidan boshlanadi. o'rim-yig'imning to'g'ri vaqtida, odatda, ipak qurtlari yigirish tugaganidan keyin 5-7 kun o'tgach, juda muhimdir. o'rim-yig'imning kechikishi pilladan kuya paydo bo'lishiga olib keladi, bu ipak ipga zarar etkazishi mumkin.

Pillani saralash va navlarga ajratish. o‘rim-yig‘imdan so‘ng pillalar hajmi, rangi, shakli va vazni bo‘yicha saralanishi va tasniflanishi kerak. Ushbu bosqich nuqsonli pillani sog‘lomdan ajratishga yordam beradi. Yupqa, qo‘shilgan yoki deformatsiyalangan pilla kabi turli nuqsonlar g‘altakning o‘rash jarayoniga va yakuniy ipak sifatiga ta‘sir qilishi mumkin.

Pillani quritish. Ipak ipini yo‘q qiladigan pupa paydo bo‘lishining oldini olish uchun pillani quritish juda muhimdir. An‘anaviy usullar quyoshda quritishni o‘z ichiga oladi, ammo samaradorlikni oshirish uchun issiq havoda quritish va mikroto‘lqinli quritish kabi zamonaviy usullar tobora ko‘proq foydalanilmoqda.

Pillani qaynatish. Pillalarni qaynatish, shuningdek, degumming deb ham ataladi, bu ipak tolalarini bir-biriga bog‘lab turadigan seritsinni (saqichli modda) yumshatish jarayonidir. Ushbu bosqich o‘rash jarayonini osonlashtirish uchun juda muhimdir.

Ipak o‘rash. Ipak ipini pilladan yechish jarayonidir. Bu, ehtimol, pillani qayta ishlashning eng nozik va muhim bosqichidir. Ipakni ipni buzmasdan o‘rash uchun zarur bo‘lgan mahorat va aniqlik ipak sifatiga katta ta‘sir qiladi. Samaradorlikni oshirish va mehnat xarajatlarini kamaytirish uchun avtomatlashtirilgan ipak o‘rash mashinalari tobora ko‘proq foydalanilmoqda.

Ipakchilik sanoatida standartlashtirishning ahamiyati. Bugungi kunda ipak ishlab chiqarishdagi asosiy muammolardan biri bu ipak sifatining nomuvofiqligidir. Pillani qayta ishlash usullarining xilma-xilligi tolaning mustahkamligi, elastikligi va tashqi ko‘rinishidagi farqlarga olib keladi. Bu, ayniqsa, yuqori darajadagi ipak bozorlari uchun muammoli, bu erda iste‘molchilar yuqori sifatni kutishadi.

Pillani qayta ishlashni standartlashtirish ham samaradorlikni oshirishga va chiqindilarni kamaytirishga olib kelishi mumkin. Jarayonning har bir bosqichini optimallashtirish orqali ipak ishlab chiqaruvchilari foydalanishga yaroqli ipak yo‘qotilishini minimallashtirishi mumkin. Standartlashtirilgan qaynatish protokollari ipak hosildorligini oshirish, o‘rash paytida tolaning parchalanishini kamaytirishi mumkin.

Xitoy va Hindiston kabi ipak sanoati rivojlangan mamlakatlar pillani qayta ishlashning standart usullarini joriy etishdan foyda ko‘radi. Standartlashtirish ushbu

mamlakatlarga ipakning xalqaro standartlarga javob berishini ta'minlash orqali jahon ipak bozorida o'z ustunligini saqlab qolish imkonini beradi.

Xulosa. Pillani qayta ishlashni standartlashtirish ipakchilik sanoatining kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mintaqalar bo'ylab amaliyotni uyg'unlashtirish orqali ipak ishlab chiqaruvchilari barqaror sifatni ta'minlashi, chiqindilarni kamaytirishi va samaradorlikni oshirishi mumkin. Buning uchun pillani qayta ishlash korxonalari o'z foydalarini ko'zlamasdan, bor e'tiborlarini qayta ishlash jarayonini dunyoviy standard talablariga mos ravishda boshqarishga qaratishlari lozim. Eng muhim to'siq - bu turli mintaqalardagi amaliyotlarning xilma-xilligi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirov, M. R. (2018). "O'zbekistonda ipak qurti yetishtirish va ipak tolasini ishlab chiqarishda standartlashtirish masalalari." O'zbekiston Qishloq Xo'jaligi Ilmiy Jurnal, 45(3), 56-65.
2. Ismoilova, S. B. (2016). "Ipak ishlab chiqarishda sifat nazorati va texnologik jarayonlarni standartlashtirish." Toshkent Davlat Texnika Universiteti Nashri, 22(4), 70-82.
3. Nurmatov, D. O. (2019). "O'zbekiston ipakchilik sanoatida texnologik jarayonlarni modernizatsiyalash va standartlashtirish." Ilmiy Asoslar va Amaliy Tajribalar, 12(2), 92-105.
4. Boqiev, A. T. (2017). "Ipakchilikda texnik standartlarni qo'llash va ipak sifatini oshirish." Ipakchilik Ilmiy Tadqiqotlari Jurnal, 34(1), 18-28.
5. Mamadaliyev, R. Y. (2020). "Ipak tolasini ishlab chiqarishning ilmiy asoslari va standartlar muhimligi." O'zbekiston Milliy Universiteti Nashri, 15(3), 43.